

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Амирджанова Ситора Суннат кизи

Ташкентский государственный экономический университет, PhD, и.о доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267081>

***Аннотация.** Устойчивое развитие экономики на сегодняшний день рассматривается как ключевая цель социально-экономической политики большинства государств, включая Узбекистан. Оно предполагает гармоничное сочетание экономического роста, социальной стабильности и экологической безопасности. В условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата, технологическая трансформация и ускорение процессов урбанизации, перед страной встаёт задача поиска современных концепций, способных обеспечить не только рост экономики, но и повышение уровня занятости населения.*

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, занятость, экономика, макроэкономическая стабильность.*

Цели Устойчивого развития – это всеобщий план по достижению лучшего будущего для всего человечества. В 2015 году были приняты всеми государствами-членами 17 целей, которые взаимосвязаны между собой. Действия этих целей направлены, прежде всего, на искоренение нищеты, обеспечение защиты нашей планеты, повышение качества жизни и улучшение перспектив для всех людей [1].

Для организации системной работы по достижению Целей устойчивого развития правительство Узбекистана создало специальный координационный совет, в частности Парламентскую комиссию по контролю за реализацией Национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Узбекистан на период до 2030 года. В результате сбалансированы цели и задачи устойчивого развития с разработанными и реализуемыми Стратегиями, Концепциями, Дорожными картами экономического, социального и экологического развития страны и регионов.

Одной из современных концепций, активно применяемых в Узбекистане, является развитие зелёной экономики. Этот подход основан на внедрении экологически чистых технологий, использовании возобновляемых источников энергии и рациональном управлении ресурсами. Создание солнечных и ветряных электростанций, модернизация систем водоснабжения и внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве не только способствуют экологической безопасности, но и создают новые рабочие места в энергетике, переработке отходов и сфере экотуризма [3].

Вторым важным направлением выступает цифровизация экономики. Узбекистан активно развивает цифровые сервисы, электронное правительство, электронную коммерцию, а также стимулирует рост IT-сектора [10]. Создание IT-парков, развитие аутсорсинговых услуг и поддержка стартапов позволяют формировать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Особое значение в нашем государстве имеет развитие человеческого капитала. В Узбекистане реализуются программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и обучения цифровым навыкам. Большое внимание уделяется инклюзивному росту, который предполагает расширение возможностей занятости для женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями [4].

Таблица 1
Динамика ВВП и уровня безработицы в Узбекистане (2018–2024), в %

Год	Рост ВВП (%)	Уровень безработицы (%)
2018	5.1	9.3
2019	5.6	9.0
2020	1.6	10.5
2021	7.4	9.6
2022	5.7	8.9
2023	6.0	8.6
2024	5.6	8.3

Особо важным в этом направлении необходимо отметить принятые конкретные меры по обеспечению гендерного равенства, в частности утверждены «Национальная программа повышения активности женщин во всех сферах экономической, политической и социальной жизни страны на 2022-2026 годы и «Стратегия достижения гендерного равенства в Республике Узбекистан до 2030 года» [4].

В результате сегодня доля женщин, занятых в сфере здравоохранения и образования, составляет 77%, в экономике и промышленности - 46%, около 2 тысяч соотечественниц работают на руководящих должностях в государственных и общественных организациях. За 6 лет расширились возможности женского образования, количество женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, увеличилось в 6 раз. Признается важная роль и вклад молодежи в успешную реализацию Повестки дня на период до 2030 года, и необходимость обеспечения полного, равноправного и значимого участия молодежи в парламентских процессах. В свою очередь важно выделить, что за последние три года 250 тысячам молодых людей было выделено в эквиваленте более 500 миллионов долларов США льготных кредитов. В стране создано 210 молодежных промышленных и предпринимательских зон, реализовано 2,5 тысячи инвестиционных проектов на сумму более 300 миллионов долларов США. В результате число молодых предпринимателей увеличилось в 2 раза и превысило 200 тысяч [12].

В рамках устойчивого развития, наша страна активно участвует в обеспечении качественного образования и доступа к нему, стремясь создать основу для долгосрочного социального и экономического роста [5]. Образование рассматривается не просто как

инструмент передачи знаний, но и как механизм формирования навыков, отвечающих требованиям современного рынка труда.

График показывает прогноз прироста рабочих мест в различных секторах экономики Узбекистана к 2030 году. Наибольший прирост ожидается в сфере IT и цифровой экономики – около 35% [11]. Это объясняется активной цифровизацией страны, развитием IT-парков и ростом спроса на технологические услуги. Второе место занимает сектор услуг с прогнозом около 25%, что связано с расширением туризма, образования, медицины и финансовых услуг (рис.1).

Рис.1 Прогноз прироста рабочих мест по ключевым секторам к 2030 году

Зелёная энергетика демонстрирует прирост на уровне 20%, что отражает планы по внедрению возобновляемых источников энергии, строительству солнечных и ветровых электростанций. Сельское хозяйство увеличится примерно на 15%, что связано с модернизацией аграрного сектора и внедрением инновационных технологий, хотя его доля будет снижаться по сравнению с более технологичными отраслями [6]. Наименьший прирост наблюдается в промышленности — всего 10%, что связано с высокой степенью автоматизации и переходом к более энергоэффективным технологиям. В целом, прогноз отражает смещение приоритетов экономики Узбекистана в сторону инноваций, цифровизации и устойчивого развития, что требует подготовки кадров и адаптации образовательных программ под новые требования рынка труда.

В результате принятых реформ за последние года количество высших учебных заведений в стране увеличилось почти в три раза и достигло 210, расширился охват высшим образованием – с 9% до 38%, что открывает перед молодежью широкие возможности для овладения современными знаниями и профессиями [7].

За эти годы численность преподавательского состава в высших учебных заведениях выросла в 1,6 раза, доля высшего образования в общем объёме образовательных услуг выросла до 51%, количество иностранных студентов, обучающихся в вузах Узбекистана, выросло в 4 раза и составило 5,1 тысяч человек, объёмы затрат на НИОКР в вузах выросли в 1,3 раза [9]. Особое внимание уделяется

улучшению условий труда преподавателей и наставников, повышению их квалификации. В частности, за прошедший период заработная плата учителей выросла в среднем в 2,5 раза [12].

Узбекистан также активно работает над развитием человеческого потенциала и улучшением качества жизни населения. Внедряются широкомасштабные программы по улучшению здравоохранения, обеспечению доступа к качественной медицинской помощи и снижению смертности матерей и новорожденных [8]. Кроме того, Узбекистан стремится к снижению неравенства в области здоровья и обеспечению доступа к здоровой пище и воде.

Таким образом, устойчивое развитие и повышение занятости в Узбекистане зависят от успешной реализации современных концепций, которые сочетают экологические, технологические и социальные аспекты. Переход к зелёной экономике, цифровизация, развитие человеческого капитала и инклюзивный рост создают основу для формирования конкурентоспособной и устойчивой экономики, способной обеспечить высокий уровень жизни населения и долгосрочную стабильность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Bakhtiyor Safarov, Nargiza Shayusupova, Komiljon Xursandov, Sitora Amirdjanova, Dilshodaxon Muminova, and Gulnora Jamalova. 2025. Distributed Data Systems in Knowledge Management for Higher Education Decision Making. In Proceedings of the 8th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (ICFNDS '24). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 103–110. <https://doi.org/10.1145/3726122.3726140>
- [2] Sitora, A. ., Nargiza, S. ., Bazarbay, B. ., & Bahrididinov, V. . (2025). Multidimensional Analysis of Poverty: an Integrated Approach to Addressing Poverty in The Digital Economy. *American Journal of Economics and Business Management*, 8(3), 1221–1226. <https://doi.org/10.31150/ajebm.v8i3.3419>
- [3] Advancing Green Technology Systems through Digital Economy Innovations: A Study on Sustainable. Oybek Eshbayev, Komiljon Xursandov, Khaydarova Umida Pulatovna, Amirdjanova Sitora, Gulnoza Jamalova. *E3S Web Conf.*, 576 (2024) 02009
Published online: 2024-10-03 DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457602009>
- [4] Постановление Президента Республики Узбекистан “О первоочередных мерах по реализации Программы От бедности к благополучию” от 23.09.2023 г. №-330. www.lex.uz.
- [5] Абдурахманов К.Х. Экономика труда. Теория и практика: Учебник. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. Плеханова», 2019. - 662 с.;
- [6] Абдурахманов К.Х., Кудбиев Ш.Д. Рынок труда: Формирование и регулирование. Монография. – Т.: INNOVATION RIVOJLANISH NASHRIYOTI – MATBAA UYI, ДУК 2019. – 200 с.
- [7] Абдурахманова Г.К. и др. Сокращение бедности: Возможности, действия и результаты. Монография.Т.:2021,С.12
- [8] Abdurakhmanova, G., Shayusupova, N., Irmatova, A., & Rustamov, D. (2020). The Role of The Digital Economy in The Development Of The Human Capital Market. *Архив научных исследований*, 1(25).
извлечено от <https://ejournal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2581>

- [9] Амирджанова С. С. // Анализ рынка труда и занятости населения в Узбекистане // Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. Том 10. 2022. - №3. - С. 31-44. DOI: https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a6.
- [10] Амирджанова С. С. (2024). SOLUTIONS TO POVERTY IN UZBEKISTAN: A MULTIFACETED APPROACH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11241826>
- [11] Амирджанова С. С. // Воздействие на снижение уровня бедности путем обеспечения роста занятости и формирования заработной платы в Узбекистане. Экономика и социум. 2024 йил, №7(122);
- [12] Агентство статистики Узбекистана. (2024). Статистические данные по социально-экономическому развитию.